

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA RECUPERAÇÃO MUSCULAR DE DIÁSTASE ABDOMINAL EM PUÉRPERAS UTILIZANDO O MÉTODO HIPOPRESSIVO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10011298

Julia Fernanda Alves Almeida¹

Michelle Dias Santos Santiago²

RESUMO

Introdução: As mulheres passam por alterações musculares na gestação, onde ocorre o estiramento da musculatura abdominal para permitir o crescimento uterino, ocorrendo, na maioria das vezes, a separação dos feixes musculares, chamado de diástase abdominal. O método de Ginástica Abdominal Vácuo é uma técnica postural e sistêmica desenvolvida na década de 80 pelo Dr. Marcel Caufriez, com o intuito de fortalecimento da musculatura abdominal e do Assoalho Pélvico (AP) de mulheres no pós-parto. **Objetivo:** Avaliar os benefícios da intervenção fisioterapêutica na recuperação da diástase abdominal através da abordagem hipopressiva, nas três fases do puerpério. **Método:** A pesquisa

realizada caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, a fim de abordar intervenção fisioterapêutica na diástase abdominal em puérperas, através da utilização do método de hipopressivo. Foram pesquisados artigos publicados nas bases de dados PEDro, Pubmed, SciELO e Biblioteca Virtual da Saúde. Foram pesquisados artigos do período de 2012 a 2023.

Resultados: Nos estudos analisados verifica-se que através do método hipopressivo é possível haver melhora na reabilitação física no período pós-parto das mulheres, para prevenção de complicações decorrentes do tratamento, promovendo adequada recuperação funcional e consequente melhoria na qualidade de vida. **Conclusão:** Neste estudo pode ser observado a importância do método GAH sendo um recurso de fácil execução, com um intuito fortalecimento abdominal, melhora da imagem corporal e atuando precocemente nas alterações decorrentes da gestação e pós-parto, visando prevenção e recuperação da DMA, e em todas as fases do puerpério, os estudos ressaltam que o método GAH tem um papel fundamental nesta nova etapa da vida da mulher.

Palavras-chave: Fisioterapia; Gravidez; Puerpério; Diástase muscular e Vácuo.

ABSTRACT

Introduction: Women go through muscular changes during pregnancy, which causes stretching of the abdominal muscles to allow uterine growth, most of the time resulting in separation of the muscle bundles, called abdominal diastasis. The Vacuum Abdominal Gymnastics method is a postural and systemic technique developed in the 1980s by Dr. Marcel Caufriez, with the aim of strengthening the abdominal muscles and the Pelvic Floor (PF) of postpartum women. **Objective:** To evaluate the benefits of physiotherapeutic intervention in the recovery of abdominal diastasis through the hypopressive approach, in the three phases of the postpartum period. **Method:** The research carried out is characterized as a bibliographical review, in order to address physiotherapeutic intervention in abdominal diastasis in postpartum women, through the use of the

hypopressive method. Articles published in the PEDro, Pubmed, SciELO and Virtual Health Library databases were searched. Articles from the period 2012 to 2023 were searched. **Results:** In the studies analyzed it was verified that through the hypopressive method it is possible to improve physical rehabilitation in postpartum period for women, to prevent complications resulting from treatment, promoting adequate functional recovery and consequent improvement in quality of life. **Conclusion:** In this study, the importance of the GAH method can be observed, being an easy-to-implement resource, with the aim of strengthening the abdomen, improving body image and acting early on changes resulting from pregnancy and postpartum, aiming to prevent and recover from AMD, and At all stages of the postpartum period, studies highlight that the GAH method has a fundamental role in this new stage of a woman's life.

Keywords: Physiotherapy; Pregnancy; Postpartum; Muscle diastasis and vacuum

INTRODUÇÃO

As mulheres passam por alterações musculares na gestação, principalmente durante a vigésima semana, onde ocorre o aumento abdominal e afastamento dos músculos oblíquo interno, oblíquo externo, transverso do abdômen e o reto abdominal, sendo que estes têm função de estabilizar a pelve e a coluna vertebral (RETT, 2012).

O período pós-parto (Puerpério), tem duração de seis a oito semanas, este período é dividido em três fases: imediata, mediata e tardia. A fase imediata tem início na retirada da placenta até a segunda hora do pós-parto. A fase mediata tem início na terceira hora do pós-parto até o décimo dia do pós-parto. Já a fase tardia compreende o fim do pós-parto e início do ciclo menstrual (LEITE,2012).

Durante a gestação ocorre o estiramento da musculatura abdominal para permitir o crescimento uterino, ocorrendo, na maioria das vezes, a

separação dos feixes musculares, chamado de diástase abdominal (DA), dos grupos musculares citados acima. (COITINHO, 2019). Em um estudo realizado por Sperstad (2016) a prevalência de mulheres puérperas com diástase foi de 60,0% na 6ª semana após o parto, 45,5% 6 meses após o parto e 32,6% 12 meses após (SPERSTAD,2016). A DA é geralmente diagnosticada através da palpação, mas, em alguns casos pode apresentar quadros visíveis da linha alba que separa musculatura abdominal, formando assim, uma cavidade na região do abdômen, nestes casos o diagnóstico é feito pela mensuração da linha alba com régua antropométrica (MICHALSKA,2018).

Os valores obtidos na mensuração avaliam a largura da DA, no pós-parto geralmente que é aproximada de 2-3cm de largura (PAMPOLIN, 2021). No entanto, pode ser considerado anormal quando os valores obtidos apresentam-se superiores a 12cm durante o período gestacional (FERREIRA, 2019).

O método de Ginástica Abdominal (GAH), Vácuo é uma técnica postural e sistêmica desenvolvida na década de 80 pelo Dr. Marcel Caufriez, com o intuito de fortalecimento da musculatura abdominal e do assoalho pélvico (AP) de mulheres no pós-parto (DUTRA, 2021).

O método de hipopressivo, visando o tratamento e a prevenção de futuras complicações, tem como objetivo recuperar os músculos abdominais, através do fortalecimento abdominal, melhora da imagem corporal e diminuição das complicações do pós-parto (FRANCHI, 2016; FEITOSA, 2017), através de abordagens posturais e respiratórias (COITINHO, 2019).

Este método tem o intuito de fortalecer o AP e musculatura abdominal reduzindo o perímetro abdominal causado pela DA, serão aplicadas as seguintes sequências de posições que podem ser: em ortostatismo, sedestação, ortostatismo com semi flexão de joelho bilateral e decúbito dorsal. A posição escolhida para realização do método dependerá da

necessidade da paciente. Após o posicionamento adequado, a paciente irá realizar uma inspiração diafragmática profunda seguida de uma expiração diafragmática lenta, em sequência entrará em apnéia forçada juntamente com uma pressão negativa que se dá pela contração dos músculos abdominais com a duração 3 segundos (COSTA, 2019; FRANCHI,2016; MARTINEZ, 2019).

OBJETIVO

Avaliar os benefícios da intervenção fisioterapêutica na recuperação da diástase abdominal através da abordagem hipopressiva, nas três fases do puerpério.

MÉTODOS

A pesquisa realizada caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, a fim de abordar intervenção fisioterapêutica na diástase abdominal em puérperas, através da utilização do método de hipopressivo. Foram pesquisados artigos publicados nas bases de dados PEDro, Pubmed, SciELO, Biblioteca Virtual da Saúde, com a utilização das seguintes palavras chaves: fisioterapia, gravidez, puerpério, diástase muscular e vácuo. Foram pesquisados artigos do período de 2012 a 2023.

RESULTADO

AUTOR/ANO	OBJETIVO	MÉTODOS	RESULTADO
Rett et al., 2012	Avaliar a prevalência DMRA no puerpério imediato em região supraumbilical e infraumbilical de mulheres primíparas e múltiparas.	Estudo transversal de análise de 467 fichas, sendo 227 de mulheres primíparas e 240 de mulheres múltiparas, ambos os grupos de parto vaginal e que fossem atendidas no	As medições encontradas em primíparas foram de 1,5 cm – Supra-umbilical (p<0,389) e 1,2 cm – Infra umbilical (p<0,018).

		mínimo 6 horas após o parto.	
Leite et al., 2012	Relacionar os valores obtidos das medidas da diástase dos músculos abdominais com variáveis obstétricas em puérperas.	Análise de 100 puérperas com idade fértil, de puerpério imediato e que durante a internação não receberam atendimento fisioterapêutico para correção da diástase. Realizou-se o levantamento dos antecedentes obstétricos e clínicos por meio de um questionário e avaliou-se a diástase com um paquímetro digital.	56 puérperas com incidência supra normal de multiparidade 19 normais intervalo gestacional
Pitangui et al., 2016	Avaliar a credibilidade do método paquímetro e palpação na mensuração da DMRA no puerpério imediato.	Estudo transversal com mulheres no puerpério imediato para avaliar a diástase de 261 puérperas (23 a 42 anos) destas, 143 são primíparas e 118 múltiplas.	Os resultados demonstraram satisfação entre os métodos de utilização do paquímetro e avaliação manual.
Pampolin et al., 2021	Analisar o tratamento fisioterapêutico na redução da diástase	Estudo randomizado com 50 puérperas no pós-parto imediato (18 a 40 anos), em	A atuação para redução da diástase abdominal no puerpério imediato

	abdominal no puerpério imediato.	atendimento no ambulatório de obstetrícia, que possuíam até 4 filhos e diástase superior a 3 centímetros dos músculos retos abdominais, divididas em 2 grupos (controle x tratamento).	excelent na dimir abdomir em amb < 0,001), umbilica tratamei significa
Coitinho et al. 2019	Verificar os tratamentos fisioterapêuticos na reabilitação da DMRA no puerpério.	Revisão integrativa de 135 artigos (2008 a 2018), utilizando 5 estudos para análise e discussão dos tratamentos encontrados. (Cinesioterapia, Eletroestimulação, Método de Ginástica Hipopressiva, Bandagem Elástica, Pilates).	A fisioter diversas reabilita demons importâ atuação puérpera
Gluppe et al., 2021	Avaliar programas de exercícios para os músculos abdominais e do assoalho pélvico (MAP) para tratamento da DRA pós-parto.	Revisão sistemática com meta-análise referente ao treinamento dos músculos abdominais e do assoalho pélvico (MAP) para tratamento da DRA pós-parto.	2 estudo baixas m treiname abdomir

<p>Cañamero et al., 2020</p>	<p>Comparar a redução da diástase abdominal no período pós-parto.</p>	<p>Estudo analítico em 100 mulheres (37 a 57 anos), divididas em dois grupos: grupo A (n=47) e grupo B (n=53) com pós-parto até 1 ano, com afastamento abdominal de 2,5 cm para obter a mensuração da diástase pelo método de palpação.</p>	<p>Houve uma significativa diferença entre os grupos com a avaliação a -3 semanas e -3 a 6 semanas em ambas as avaliações com uma redução superior (p=0,00). Já a -6 a 9 semanas não houve diferença significativa entre os grupos com a avaliação a -6 a 9 semanas e grupo B, com uma redução superior (p= 0,00). Já a -3 a 6 semanas, houve diferença significativa entre as semanas.</p>
<p>Costa et al., 2021</p>	<p>Analisar o tratamento fisioterápico e a importância em minimizar os efeitos negativos da DMRA.</p>	<p>Revisão bibliográfica.</p>	<p>O estudo com mulheres grávidas mostrou a importância da fisioterapia para a prevenção da diástase abdominal. O intuito do estudo é fortalecer a musculatura abdominal. A falta de fisioterapia pode piorar os sintomas que podem ocorrer.</p>

			maior af músculo
Benjamin et al., 2013	Avaliar a eficácia do tratamento conservador (exercícios) na prevenção ou redução da DMRA no pré e pós-parto.	Revisão sistemática com meta-análise de estudos referentes à prevenção e redução da DMRA.	<ul style="list-style-type: none"> - Todas as intervenções incluíram exercícios fortalecedores - Os exercícios foram realizados durante o período de presença de DRAM e - A largura da base pode ser exercida em períodos
Benjamin et al., 2023	Determinar intervenções conservadoras para reduzir a presença de DRAM em mulheres grávidas e pós-parto.	Revisão sistemática e meta-análise de ensaios randomizados, de 15 estudos examinando quaisquer intervenções conservadoras para gerenciar DMRA durante o período pós-natal.	<ul style="list-style-type: none"> - Sendo exercidas no período pós-parto teve efeito inter-recorrente - 2 estudos mostraram redução de exercícios em mulheres comparadas com os controles habituais - Houve probabilidade de estudos abdominais terem efeito inter-recorrente pós-parto

			<ul style="list-style-type: none"> - 2 estudos de exercício físico reduziram a distância percorrida - 6 estudos de exercício físico abdominal reduziram a distância percorrida em mulheres com dor lombar em comparação com o grupo de cuidados
Sancho et al., 2015	Comparar o inter-reto abdominal, em mulheres de parto vaginal e cesariana.	Estudo experimental transversal em 38 puérperas primíparas (10 a 12 semanas pós-parto), sendo 23 no grupo de parto vaginal e 15 no grupo de cesariana, foi realizada a mensuração da DMRA de 12 semanas pós-parto.	Entre as mulheres do grupo de parto vaginal obteve-se uma redução significativa da DMRA ($P < 0,05$). Não houve diferença significativa no comprimento do umbigo, nem na duração da retração abdominal.
Franchi et al., 2016	Verificar casos de mulheres no puerpério imediato e suas modificações.	Foram avaliadas 20 mulheres de puerpério imediato, com idades entre 30 e 40 anos de parto vaginal que não realizaram fisioterapia. Foram aplicadas avaliações corporais e o protocolo de GAH.	Após a aplicação do protocolo de exercícios abdominais houve uma redução significativa da dor lombar e participação da mulher no cuidado. Houve um aumento da capacidade torácica e uma redução da distância percorrida no 2º caso. Nos 2 casos, após 1 ano houve uma redução da dor lombar.

			da mobi nível axil da mobi xifóide e Mostran aplicado terá um
Costa et al., 2021	Analisar o tratamento fisioterápico é a importância em minimizar os efeitos negativos da DMRA.	Revisão bibliográfica.	O estudo mulhere importâ fisioterap prevençã diástase intuito d fortalece abdomin informaç sinais da podem a afastam reto abd
Benjamin et al., 2013	Avaliar a eficácia do tratamento conservador (exercícios) na prevenção ou redução da DMRA no pré e pós-parto.	Revisão sistemática com meta-análise de estudos referentes à prevenção e redução da DMRA.	– Todas a incluíran voltados fortaleci – Os exe período presençã 35%; – A largu pode ser

			exercício períodos
Benjamin et al., 2023	Determinar intervenções conservadoras para reduzir a presença de DRAM em mulheres grávidas e pós-parto.	Revisão sistemática e meta-análise de ensaios randomizados, de 15 estudos examinando quaisquer intervenções conservadoras para gerenciar DMRA durante o período pós-natal.	<ul style="list-style-type: none"> - Sendo exercício pós-parto não teve inter-retorção - 2 estudos redução exercício em múltiplas comparações - Houve probabilidade de estudos abdominais não teve efeito inter-recção pós-parto - 2 estudos exercício reduziram os retos; - 6 estudos abdominais distância mulheres comparadas
Sancho et al., 2015	Comparar o inter-retorção abdominal, em	Estudo experimental transversal em 38 puérperas primíparas	Entre as obteve c grupos, i

	mulheres de parto vaginal e cesariana.	(10 a 12 semanas pós-parto), sendo 23 no grupo de parto vaginal e 15 no grupo de cesariana, foi realizada a mensuração da DMRA de 12 semanas pós-parto.	IRD houve significância exercíci (P<0,05). umbigo, significância durante retração
Franchi et al., 2016	Verificar casos de mulheres no puerpério imediato e suas modificações.	Foram avaliadas 2 mulheres de puerpério imediato, com idades de 30 e 40 anos de parto vaginal que não realizaram fisioterapia. Foram aplicadas avaliações corporais e protocolo de GAH.	Após a a protocol abdomir houve u significância participa mulher c aumento torácica redução no 2 cas anos hou da mobi nível axil da mobi xifóide e Mostran aplicado terá um
Armesilla et al., 2014	Analisar a teoria do GAH e a forma de basear sua aplicação, na prática.	Revisão bibliográfica de artigos que trazem como inclusão a origem e o método de aplicação do GAH.	Entre su fundame GAH, é p a aplicaç abdomir corretan

			benefício prevenção trazem com tem que forma gl efeitos n somente da área c
Feitosa et al., 2018	Intervenção fisioterapêutica no tratamento de DMRA no pós-parto.	Revisão de literatura.	Os estudos de tratamento no pós-parto para redução de DMRA, a cinesioterapia eletroestimulação, ginástica e hipopressivos
Dultra et al., 2021	Avaliar os mecanismos fisiológicos, morfológicos e suas alterações no GAH, sua eficácia em tratamentos de DPP e qualidade de vida da mulher.	Revisão de literatura.	O fortalecimento dos músculos pélvicos das DPP para a saúde e qualidade de vida da mulher

DISCUSSÃO

Segundo Pampolin et al., 2021, a fisioterapia está aos poucos ganhando seu espaço nas maternidades, pois vem demonstrando seus benefícios no período do puerpério, fornecendo orientações, prevenções e tratamentos

para o sistema musculoesquelético. O tratamento fisioterapêutico em mulheres de puerpério imediato interfere positivamente na redução da diástase abdominal, proporcionando às puérperas uma recuperação mais rápida através do fortalecimento desta musculatura.

A gravidez é um período em que o abdômen da gestante aumenta conforme o crescimento uterino, por esta razão ocorre o enfraquecimento dos músculos abdominais. Sancho et al., 2015, afirmaram que um programa de exercícios abdominais durante a gravidez ajuda a prevenir DMRA, os exercícios também são recomendados no período pós-parto para diminuir os efeitos de enfraquecimento do músculo abdominal e na melhora da postura corporal da mulher decorrente da gravidez.

Cañamero et al., 2020, corroboram que um programa de exercícios, como o método GAH leva a ativação dos músculos abdominais e tem como efeito a redução da diástase em mulheres que já tiveram filhos, sendo realizado no pós-parto. Franchi et al., 2016, apresentam o método GAH como uma técnica fisioterapêutica postural que envolve os músculos abdominais e o diafragma.

No estudo de Feitosa et al., 2018, mostraram que o tratamento fisioterapêutico no período pós-parto obteve uma redução significativa na DMRA através do método GAH, assim como no estudo realizado por Benjamin et al., em 2023, que reafirmam a eficácia do método. Porém, Feitosa et al., ainda destacou a importância e benefícios da atuação do fisioterapeuta com método GAH tanto no período gestacional como no puerpério.

Já, Costa et al., 2021, afirmaram que um programa de exercícios pode ajudar a reduzir a distância entre os músculos retos do abdômen em mulheres no pós-parto. No estudo de Coitinho et al., 2019, citam que além de uma gama de exercícios para o tratamento da diástase, o método GAH tem uma grande importância para correção e fortalecimento da musculatura abdominal. Ainda, Coitinho et al., 2019, afirmam que este

método foi desenvolvido com o intuito de promover o fortalecimento da musculatura abdominal e a redução da DMRA utilizado no puerpério imediato.

Um estudo publicado por Benjamin et al., em 2013, traz que o tratamento conservador para DMRA com exercícios no período pré-parto e pós-parto reduz em 35% a diástase. Já, em um segundo estudo realizado por Benjamin et al., em 2023 afirma que apenas no período pós-parto observou redução da DMRA não especificando o quanto de redução.

Por outro lado. Leite et al., 2012, trouxeram que as mulheres no período pré-natal devem praticar atividade física de forma segura, não restringindo apenas às fases do período puerpério, para não desenvolver diástase dos retos abdominais e outras condições, mostrando que a prática de exercícios traz muitos benefícios para a musculatura abdominal e o organismo da mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo pode ser observado a importância do método GAH sendo um recurso de fácil execução, com um intuito fortalecimento abdominal, melhora da imagem corporal e atuando precocemente nas alterações decorrentes da gestação e pós-parto, visando prevenção e recuperação da DMA, e em todas as fases do puerpério, os estudos ressaltam que o método GAH tem um papel fundamental nesta nova etapa da vida da mulher.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARMESILLA, CMD ; ANDRÉS, AC. Revisión de los fundamentos teóricos de la gimnasia abdominal hipopresiva. **Apunts Sports Medicine**. 2014;49(182):59–66. <https://doi.org/10.1016/j.apunts.2013.09.001>

BENJAMIN, RD, FRAWLEY, CH, SHIELD, N, PEIRIS, LC, VAN DE WATER , MTA, BRUDER, MA, TAYLOR, FN. Conservative interventions may have

little effect on reducing diastasis of the rectus abdominis in postnatal women – A systematic review and meta-analysis. **Physiotherapy**. 2023;119,54–71. . <https://doi.org/10.1016/j.physio.2023.02.002>.

BENJAMIN, DR., VAN WATER, A. T. M., PERIS , C. L. Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. **Physiotherapy**. 2014;100(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.physio.2013.08.005>.

CAÑAMERO, LS., CARRERA, DCI., GONZÁLEZ, HLDAC., GONZÁLES, SM. Comparación de los efectos de un programa de ejercicio sobre diastasis de rectos según el periodo postparto. **Medicina naturista**.2020;14(1)53–58.

COITINHO, FML, ROCHA, LFP, MENDES, TTKC, ASSIS, DFCJT. Eficiência dos Tratamentos Fisioterapêuticos para a Diástase do Músculo Reto Abdominal no Puerpério: Uma Revisão Integrativa. 2019; 8(1)39-52.

COSTA, E, NASCIMENTO,BL, SOUZA, SL, RAMOS, LSP, PITANGUEIRA, CF MC. Reabilitação da Diástase do Músculo Reto Abdominal: uma pesquisa de opinião em Salvador – BA. **Revista Graduação em Movimento: ciências da saúde**, Bahia, 2022;1(4).<https://doi.org/10.11606/gtp.vXiY>.

DULTRA, FJM, PEREIRA, CVW, MACHADO,SC. Ginástica Abdominal Hipopressiva e Saúde da Mulher: Uma revisão sobre o método e suas aplicações. **Enciclopédia Biosfera**. 2021;18(36) 144-160. https://doi:10.18677/EnciBio_2021B11.

FERREIRA,SL, COUTO, PD, ARAUJO,M PA, SILVA,RCM, MELO, AR, BRITO, C J A, CONCEIÇÃO, O A, CARDOSO, AB, DIAS, AG. O Pilates no Controle da diástase do músculo reto abdominal no puerpério remoto. **Revista CPAQV**. 2019;11(1). <https://doi:10.36692/cpaqv-v11n1-2>.

FEITOSA, ZG, SOUZA, LRV, LOURENZI, MCGV . Intervenção Fisioterapêutica no Tratamento da Diástase Abdominal Pós-Parto: Uma

revisão de literatura. **Caderno de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT – ALAGOAS**. 2018;4(2)239-250.

FRANCHI, FE, RAHMEIER, L. Efeitos da Ginástica Abdominal Hipopressiva no puerpério imediato – Estudo de caso. **Cinergis**, Santa Cruz do Sul, 2016;17(2) 108-12. <https://doi.org/10.17058/cinergis.v17i2.7288>

GLUPPE, S, ENGH, EM, BØ, K. What is the evidence for abdominal and pelvic floor muscle training to treat diastasis recti abdominis postpartum? A systematic review with meta-analysis. **Brazilian journal of physical therapy**. 2021;25(6) 664–675. <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2021.06.006>.

Leite, T,M,N,C,A; Araújo,C, B, K, K. Diástase dos retos abdominais em puérperas e sua relação com variáveis obstétricas. **Fisioterapia em Movimento**. 2012;25(2):389-397. <https://doi.org/10.1590/S0103-51502012000200017>.

MICHALSKA, A, ROKITA, W, WOLDER, D, POGORZELSKA, J, KACZMARCZYK, K. Diastasis recti abdominis – a review of treatment methods. **Ginekologia Polska**. 2018;89(2)97–101,Fev..<https://doi:10.5603/GP.a2018.0016>.

PAMPOLIM, G, SANTOS, RB, VERZOLA, GI, FERRES, MA, SILVA, RB Geiceane, SARMENTO, SS. Atuação fisioterapêutica na redução da diástase abdominal no puerpério imediato. **Revista de Pesquisa**. 2021;13 856-860. <https://doi:10.9789/2175-5361.rpcf.v13.9555>.

PITANGUI, ACR, FUKAGAWA, LK; BARBOSA, CS; LIMA, AS; GOMES, MR de A.; ARAÚJO, RC de. Análise da confiabilidade e concordância dos métodos paquímetro e fingerbreadths para mensuração da diástase do músculo reto abdominal. **ABCS Ciências da Saúde**.2016;41(3)150-155. <https://doi.org/10.7322/abcshs.v41i3.904>.

RETT, TM, Araújo, RF, Rocha, I, Silva,AR. Diástase dos músculos retoabdominais no puerpério imediato de primíparas e multíparas após o parto vaginal. **Fisioterapia e Pesquisa**, 2012;19(3):236-241.

<https://doi.org/10.1590/S1809-29502012000300008>.

SPERSTAD, J. B., TENNFJORD, M. K., HILDE, G., ELLSTROM-ENGH, M., ø, K. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. **British journal of sports medicine**. 2016; 50(17)1092–1096.

<https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096065>.

Sancho MF, Pascoal AG, Mota P, Bø K. Abdominal exercises affect inter-rectus distance in postpartum women: a two-dimensional ultrasound study. **Physiotherapy**.2015;101(3):286–

91.<https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.04.004>

¹Acadêmica do Curso de Fisioterapia, UNIFACCAMP – Campo Limpo Paulista, SP

²Mestre em Neurologia e Neurociência – Unifesp. Professora do Curso de Fisioterapia, UNIFACCAMP – Campo Limpo Paulista, SP

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil